

UGAM KANALI VA UNDAGI GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI HAQIDA MA'LUMOT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528650>

Olimov Sarvar Shokirjon o'g'li

5a340701 "Gidrotexnika Inshootlari" Mutaxassisligi

Norquziyev Farruxbek Zokirovich

Magistrantlari: 2-Bosqich 235-Guruh

Annotatsiya: Ugam kanali Toshkent viloyatining shimoliy qismida, Bo'stonliq tumanida joylashgan. Ugam kanali Bo'stonliq tumani qishloq xo'jaligi uchun xizmat qiladi. Ugam daryosining o'ng qirg'og'ida Xo'jakent qishlog'i markazidan sakkiz km uzoqlikda Ugam kanaliga suv oluvchi Xo'jakent suv olish inshooti joylashgan. Quyida ushbu kanal qaysi daryodan suv olishi va undagi gidrotexnika inshootlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlari: "Ugam daryosi", "Ugam kanali", gidrotexnika inshootlari, dyuker, suv olish inshooti, suv sarfi, to'g'onli suv olish, beton qoplama, zatvor.

KIRISH

Ugam daryosi Qozog'iston va O'zbekiston Respublikasidagi tog' daryosi bo'lib, Chirchiq daryosining eng katta o'ng irmog'i hisoblanadi. O'zbekiston hududida Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida, Qozog'iston hududida esa Tolebi va Qizigurst tumanlarida joylashgan. Hidrografik jihatdan Ugam daryosi havzasi chirchiq daryosi havzasiga tegishli. Bu esa o'z navbatida Sirdaryo havzasining ajralmas qismi hisoblanadi. Daryo asosan qor suvlaridan qisman yomg'ir suvlaridan to'yinadi. Manbalar Ugam tizmasining tepasida janubiy Qozog'istonning Tolebi tumanida O'zbekiston bilan chegaraga yaqin joyda joylashgan. Ugam bir nechta irmoqlarning birlashishidan hosil bo'ladi va Chorvoq GES ining quyi oqimida Chirchiq daryosiga quyiladi. Uning chap qirg'og'ida Chorvoq qishlog'i, o'ng qirg'og'ida esa Xo'jakent qishlog'i joylashgan. Ugam daryosi oqimining maksimal suv sarfi may, iyun, iyul oylariga to'g'ri kelib, minimal suv sarfi esa dekabr, yanvar, fevral oylarida kuzatiladi. Mart oyining o'rtalarida asosan quyi qatlamdagi qor qatlamlari erishi va yomg'ir suvlari natijasida suv sarfi sezilarli darajada o'zgaradi. Ugam daryosining o'rtacha eng kam oqimi 5-6 m³/c tashkil qiladi. Shu bilan birga sutkalik eng kam oqim 1981-yil 3-martda kuzatilgan va suv sarfi 2.5 m³/c gacha tushib ketgan. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmatining

ma'lumotlariga ko'ra Ugam daryosida maksimal suv sarfi kuchli yomg'ir yog'ishi va qor suvlarining erishi natijasida 1959-yil 8aprelda kuzatilgan bo'lib, Suv sarfi $347 \text{ m}^3/\text{c}$ ni tashkil qilgan. Ugam daryosi quyidagi ko'rsatkichlarga ega:

- Daryoning dengiz sathidan o'rtacha balandligi 1944 m
- 2002-2017-yillargacha daryoning o'rtacha suv sarfi $Q=22.1 \text{ m}^3/\text{c}$
- Suv yig'ish maydoni 888 km^2 ga ega

-uzunligi 68.5 km

Ugam kanali Toshkent viloyatining shimoliy qismida, Bo'stonliq tumanida joylashgan.

Ugam kanali Bo'stonliq tumani qishloq xo'jaligi uchun xizmat qiladi. Ugam daryosining o'ng qirg'og'ida,

Xo'jakent qishlog'i markazidan sakkiz km uzoqlikda, Ugam kanaliga suv oluvchi Xo'jakent suv olish inshooti joylashgan va shu inshoot orqali kanalga suv oladi. Ushbu inshoot 1952-yilda foydalanishga topshirilgan. Ugam kanalining uzunligi 19.7 km, sug'orish tarmoqlarining uzunligi 31.5 km, o'rtacha suv sarfi $Q=2 \text{ m}^3/\text{s}$ ni tashkil etib bir nechta fermer xo'jaliklariga xizmat qiladi. Ya'ni 980 ra sug'oriladigan yer maydonlarini suv bilan ta'minlaydi.

Kanalga suv olish joyi

Kanalda yigirmaga yaqin suv oluvchi inshootlar, o'nta dyukker, oltita akveduk kabi gidrotexnika inshootlari mavjud. Shuningdek kanal Xo'jakent, Xumson, va Chumboyliq qishloqlarini ichimlik suvi bilan ham taminlaydi. Xumson $Q=100 \text{ l/c}$, Chumboyliq $Q=200 \text{ l/c}$ ichimlik uchun suv oladi. Kanaldagi akveduklar uzunligi Orqutsoy $L=85\text{m}$, Uchtoshsoy va Qizilsoy $L=400\text{m}$, Chumoliqsoy $L=300\text{m}$ ni tashkil etadi. Ugam kanalining ayrim joylari beton qoplamalar bilan qoplangan.

Xulosa

Ugam daryosining shakillanishi, geografik joylashuvi va o'zi joylashgan hududda tutgan o'rni, ahamiyati va suv sarfi kabi ma'lumotlar o'rganildi. Chirchiq daryosining irmog'i hisoblanishligini bilib oldik. Ugam daryosidan suv oluvchi Ugam kanalining tuman hududida tutgan o'rni, fermer va aholi suv iste'moli uchun juda ahamiyatli ekanligini bilib oldik. Ugam kanalidagi gidrotexnika inshootlari soni, joylashgan joyi kabi ma'lumotlar bilan tanishdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. 1."Irrigatsiya O'zbekiston, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi" "Fan nashriyoti 4 jildlik" 1975-1980-yillar.
2. Chirchiq-Ohangaron Irrigatsiya Tizimlari Havza Boshqarmasidan olingan ma'lumotlar.
3. Internet saytlar:
4. <https://earth.google.com/>

5. <https://earth.google.com/web/@41.69772707,69.93599703,995.07292774a,12843.08680535d,15y,-24.8108778h,83.48093218t,-0r3>.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM
VAZIRLIGI**

**"TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO'JALIGINI
MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI" MILLIY TADQIQOT
UNIVERSITETI**

MAQOLA

